

**FILOSOFIYA - EKOLOGIYA ILIMINIŃ ULIWMALIQ
METODOLOGIYASI**

Maqsudbay YAKUBOV

Qaraqalpaqstan Respublikası xalıq mugallimi, "Mehnat faxriysi"

Sapardurdı ABAEV

Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti siŋgen xalıq bilimlendiriw xızmetkeri.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761811>

Annotatsiya. Maqalada jeke ilimlerdiń ulıwmalıq metodologiyası bolǵan filosofiyaniń ekologiya ilimi ushın áhmiyetli máseleleri sóz etilgen. Dialektika principleriniń nızam hám kategoriyalarınıń ekologiyalıq izertlewleri ushın róli bayanlangan.

Tayanish sózler: ekologiya, filosofiya, ekologiyalıq ortalıq, "jasıl maydan", dialektika, princip, nızam, kategoriya, ulıwma insaniylyq, global processler, metodologiyalıq funkciya.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значения философии для экологической науки, как обшей методологии частных наук. Особо показываются значения принципов, законов и категорий диалектики для экологической исследования.

Ключевые слова: экология, философия, экологическая среда, "зелёная среда", диалектика, принцип, закон, категория, общечеловеческое, глобальные процессы, методологическая функция.

Abstract. This article deals with the importance of philosophy for environmental science as a general methodology for specific sciences. Particular attention is paid to the importance of the principles, laws, and categories of dialectics for environmental research.

Keywords: ecology, philosophy, ecological environment, "green environment", dialectics, principle, law, category, universal, global processes, methodological function.

XX ásirdiń aqırı XXI ásirdeń baslarına kelip insaniyat kóplegen ulıwma insaniylyq mashqalalarǵa dus keldi. Usı mashqalalar hám olardıń sheshimlerine tiyisli máseleler búgingi kúnde oǵada aktual bolıp qalmaqta. Óytkeni ekologiyalıq mashqalalar globalıq xarakterge iye bolmaqta. Global processler hám mashqalalardıń payda bolıw tariyxı, búgingi ózgeshelikleri hám dárejeleri, milliy hám ulıwma insaniylyq tárepleri menen baylanıslı mashqalalarǵa itibar artıp barmaqta. Sebebi XXI ásirde ekologiya menen baylanıslı mashqalalar birinshi dárejeli mashqala sıpatında búgingi kúnniń ótkir wazıypasına aynalmaqta.

Adamzat ázelden topıraqtı, suwdı, tábiyattı muqaddes dep bilgen. Sonlıqtan áwladlarımız bizden keyinde múnásip ekologiyalıq ortalıqta jasawı kerek. Onıń ushın biz ekologiyaǵa itibar beriwimiz, tek búgingi kúndi emes, jaqın hám uzaq keleshekti oylap háreket etiwimiz oǵada zárúr. Ekologiyalıq jaǵdaydı jaqsılaw, "jasıl mákan" ulıwma milliy joybarın ámelge asırıw búgingi kúnniń talabı bolıp tabıladı. Ekologiya filosofiya menen tikkeley dialektikalıq baylanısta bolıp esaplanadı. Bul máseleni

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

tereń túsiniwde hár bir ilimpaz filosofiyaniń tiykarǵı principi, nızamları hám kategoriyaları menen tereń tanıs bolıwı, qurallanıwı lazım. Bul wazıypanı sheshiwde Qaraqalpaqstan jaǵdayında professor Alima Berdimuratovaniń miynetleri menen tanıs bolıw oǵada paydalı. Óytkeni ol ekologiyaniń filosofiyalıq máseleleri boyınsha tereń izertlewler alıp bardı. Usı mashqala boyınsha filosofiya ilimleriniń kandidatu hám doktorı boldı. Usı maqsetten kelip shıǵıp Alima Berdimuratovaniń filosofiya atlı miyneti haqqında sóz etiwdi maqul kórdik.

Mine, usı kózqarastan alıp qarasaq, Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń Sociallıq pánler kafedrasınıń baslıǵı, filosofiya ilimleriniń doktorı, professor, Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti sińgen ilim ǵayratkeri Alima Berdimuratovaniń «Filosofiya» atlı oqıw qollanbası Tashkentte <<Sano-standart>> baspasında 28,5 baspa sabaq kóleminde jariqqa shıǵıwı respublikanıń mádeniy turmısında úlken waqıya boldı. Kitap 10 bap, 456 betten ibarat. Bul bahalı oqıw qollanba Ózbekstan Respublikası Joqarı hám orta arnawlı bilimlendiriw ministrliǵı tárepinen usınılǵan bolıp, házirgi hárekettegi filosofiya baǵdarlamasına tolıq sáykes túrde tayarlandı. Bul kitaptı jazıwda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevtiń bayanatları, basılıp shıqqan miynetleri metodologiyalıq tiykar sıpatında basshılıqqa alınǵan. Sonday-aq, jurtımız hám shet el filosof-alımları tárepinen dóretilgen ilimiy miynetler hám oqıw qollanbalar basshılıqqa alınǵan. Shıǵıs hám Batis filosofiyasınıń dúrdanalıq, filosofiyalıq miyrası keńnen ulıwmalastırılǵan.

Bugingi kúnde joqarı bilimlendiriw sistemasın rawajlandırıw boyınsha úlken isler alıp barılmaqta. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń «Joqarı bilimlendiriw sistemasın jáne de rawajlandırıwdıń is-ilajları haqqında»ǵı qararı tiykarında 2017-2021-jıllarda joqarı bilimlendiriwdiń sistemasın kompleksli rawajlandırıw baǵdarlaması islep shıǵılǵan edi. Qaraqalpaq mámleketlik universitetinde bul baǵdarda kólemlı isler ámelge asırılmaqta. Usı jerde respublikamızda filosofiya iliminiń rawajlanıwında Alima Berdimuratovaniń qosıp atırǵan úlesi haqqında toqtalıp ótiw zárúr dep esaplaymız. Onıń baslaması menen 2007-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetinde birinshi mártebe filosofiya bakalavr-filosof qánigeligi ashıldı. Házirgi kúnge shekem 450 den aslam filosof,sociolog-qánigeler shıǵarılıp, olar ruwxıy-aǵartıwshılıq tarawında jemisli miynet etip kelmekte. 2018-jılı Alima Berdimuratovaniń belsendiligi menen universitetde filosofiya tarawı boyınsha magistratura qánigeligi hám tayanış doktorantura shólkemlestirildi. Bul filosofiya ilimi menen shuǵıllanıwshı ilimpaz qánigelerdi jetilistiriwde úlken qádem boldı.

Professor A.Berdimuratova bul miynetinde házirgi zaman filosofiya iliminiń tabıslarınan paydalanǵan, burınǵı sovet dáwirinde kommunistlik ideologiyaniń qısım

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

menen filosofiyalıq oy-pikirdi bayanlaw baǵdarlamalarınan bas tartqan. Hár bir temanı talqılaǵanda dúnyalıq kólemde tarqalǵan táliymatlardan hám ataqlı oyshılalımlardıń unamlı pikirlerinen keńnen paydalanılǵan. Pikirler hám kózqaraslardıń kóp túrliligi, filosofiyalıq plyuralizm, erkin oylawshılıq, milliy hám ulıwma insaniyılıqtıń birligi principlerin basshılıqqa alǵan. Álbette, bular student-jaslardıń demokratiyalıq sanasınıń qalıpsiwine dúnyalıq filosofiyalıq oy-pikirlerden xabardar bolıwǵa unamlı tásir etetuǵınlıǵı sózsiz.

Kirispede dúnyaǵa kózqarastıń mánis-mazmunı, strukturası hám tiykarǵı tipleri, filosofiyanıń predmeti, filosofiyalıq bilimniń differenciyalasıwı, filosofiyalıq mashqalalardıń ózine tán ayırıqshalıqları, filosofiyanıń tiykarǵı máselesi, filosofiyanıń dúnyaǵa kózqaraslıq, gnoseologiyalıq, metodologiyalıq funkciyaları, filosofiyanıń mádeniyat sistemasındaǵı ornı tereń hám túsinikli til menen jetkerip berilgen.

Kitapta filosofiyanıń baslı túsinigi bolǵan bolmıs, onıń túrleri, materiya hám onıń jasaw formaları, filosofiyada sana mashqalası tereń tallanǵan.

Qollanbada bolmıstıń eń ulıwmalıq baylanısların sáwlelendiriwshi filosofiyalıq kategoriyalar bolǵan jekkelik, ulıwmalıq, ózgeshelik, bólek hám putin, element, sistema hám struktura, forma hám mazmun, sebep hám nátiyje, tosınanlıq hám zárúrlilik, múmkinshilik hám haqıyqatlıq tuwralı máseleler hártárepleme sóz etilgen, metafizika, dialektika haqqında túsinikler berilgen.

Avtor dialektikanıń sanlı ózgerislerinen sapa ózgerislerine óz-ara ótiw, qarama-qarsılıqlardıń birligi hám gúresi, biykarlawdı biykarlaw nızamların tereń tallanǵan, filosofiyalıq nızam hám kategoriyalardıń ilim hám tájiriyebe ushın metodologiyalıq rolin ashıp kórsetken.

Kitapta sociallıq filosofiya pánin, onıń atqaratuǵın xızmetin hám mashqalaların tallawǵa, jámiettiń rawajlanıwshı sistema ekenligin dálillep kórsetiwge ayırıqsha dıqqat awdarılǵan, usı jerde jámiettiń ruwxıy turmısı hám tariyx filosofiyası mashqalaları ortaǵa qoyılǵan.

Qollanbanıń adam mashqalalarınıń filosofiya tariyxında ortaǵa qoyılıwı, onıń házirgi zamandaǵı ilimiy sheshimi máselelerine arnalǵan babı óziniń aktuallıǵı, túsinikli bayan etiliwi menen oqıwshıda qızıǵıwshılıq tuwdıradı.

Házirgi zaman civilizaciyası ushın globallıq mashqalalardıń adamzat keleshegi ushın qanshelli áhmietli ekenligi óz-ózinen tusinikli. Kitapta bul máseleleriń filosofiyalıq tallanıwına ayırıqsha dıqqat berilgen, globallıq mashqalalardıń mánis-mazmunı, onıń tiykarǵı kórinisleriniń óz-ara gárezliligi, bul mashqalalardı sheshiwdiń baslı jolı jámiyetlik qatnasıqlardı insaniylastırıw ekenligi tereń ilimiy tiykarda bayan etilgen. Bul jerde qollanba avtorı Alima Berdimuratovanıń globallıq

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

mashqalardıń filosofiyalıq máseleleri boyınsha kórnekli qánige ekenligin, usı mashqala boyınsha doktorlıq dissertaciya qorǵaǵanın, kólemli monografiya hám maqalalar járiyalanǵanın atap ótiwdi orınlı dep esaplaymız.

Ilimpazdıń «Filosofiya» atlı oqıw qollanbasınıń maqseti de studentlerdi házirgi zaman filosofiyasında dodalanılıp hám sheshilip atırǵan tiykarǵı mashqalalar menen tanıstırıwdan ibarat bolıp, ol oqıwshılardıń bul mashqalalardıń tiykarına kiriwin, olardıń dúnyaǵa kózqaraslıq hám metodologiyalıq áhmietin túsiniwine járdem beredi.

Kitapta pedagogikadaǵı bilim, kónlikpe hám tájiriybeniń birligi principi bassılıqqa alınǵan. Hár tema onıń mazmunına sáykes, logikalıq pikirlewge baslawshı, berilgen teoriyalıq bilimlerdi qollanıwǵa qaratılǵan shınıǵıwlar menen bayıtılǵan. Arnawlı shınıǵıwlar menen hár temanıń bekkemleniwi respublikada filosofiya páni boyınsha ádebiyatlarda birinshi mártebe qollanılǵan.

Filosofiyanıń predmeti tallanǵanda, anıqlamalar tuwrıdan-tuwrı berilip qoymastan, bul anıqlamanıń áhmietin ashıp beriw ushın anıqlamanıń kelip shıǵıw logikası, alternativalıq kózqaraslar menen salıstırılıp kórsetiledi.

Filosofiya boyınsha kópshilik ádebiyatlarda filosofiya iliminiń rawajlanıw tariyxı sóz etilgende Shıǵıs oyshıllarınıń filosofiyasınıń áhmieti onshelli dárejede kórinbey qaladı. Bul kitapta filosofiya tariyxın túsindiriwden aldın Batis hám Shıǵıs filosofiyasınıń uqsaslıq hám ózine tánlikleri kórsetilip ótilgen. Kitapta Shıǵıs filosofiyalıq oy-pikiriń Batis filosofiyası menen teńdey dúnya mádeniyatınıń quram bólegi retinde túsiniwge tuwrı baǵdar berilip ótilgen. Kitaptıń tásirli tárepleriniń biri retinde dialektika nızamlarınıń analizin kórsetiwge boladı. Avtordıń elimizde dialektikanıń tiykarǵı nızamlarınıń biri - biykarlawdı biykarlaw nızamına jańasha názer taslawın kórsetip ótiwge boladı. Avtor bul nızamdı dialektikalıq sintez nızamı sıpatında analizleydi, bunda nızam dialektikalıq materializm kózqarasınan emes, al, tuwrıdan-tuwrı dialektikalıq metodtıń tiykarshılarınıń táliymatlarına tiykarlanadı. Sonday-aq, bul bólimde sinergetikanıń mánis-mazmunın ashıp beriliwi, onıń dialektikaǵa múnásibetiniń kórsetiliwi oǵada durıs bolǵan.

Qollanbanıń sońında oqıwshılardıǵa oqıw-metodikalıq járdem sıpatında diskussiyalar ushın tapsırmalar, slaydlar, ayırım filosofiyalıq túsiniqlerdiń anıqlamaları, temalar boyınsha sxemalar berilgen. Olar tereńirek hám tolıǵıraq jańa pedagogikalıq usıllar menen úyreniwge járdem beredi.

Bul miynette búgingi kúnniń eń ótkir ekologiyalıq mashqalalarından biri - Aral apatshılıǵı sóz etilgen bolıp, onda teńizdiń qurıwı menen baylanıslı aqıbetlerdi xalıqaralıq kólemdegi is-háreketlerdi belsene birlestiriwdi talap etpekte. Sonlıqtan

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

ekologiyalıq ortalıqtı qásterlep saqlaw, suw, hawa hám tábiyattı taza uslaw házirgi dáwirimizdiń aktual, global mashqalaları bolıp tabıladı.

Juwmaqlastırıp aytqanda, bul bahalı qollanba global filosofiyalıq-ekologiyalıq mashqalalardı óz ishine qamtıp alǵan, ilimiy tiykarda student-jaslarga túsinikli til menen jazılǵan. Professordıń bul qollanbası gúllán jámietshilikte filosofiyalıq-ekologiyalıq oy-pikiriniń ósiwine, respublikamızdıń bárshe joqarı oqıw ornları studentleri hám magistrleri ushın oǵada paydalı dep esaplaymız. Bul kitap jaslarımızdı, pútkil xalqımızdı házirgi zamanǵa say filosofiyalıq, ekologiyalıq ideyalar menen, dialektikalıq metod tiykarında oylaw hám ámeliy is júritiw jolları menen qurallandıradı.